

FUTUROLOGIK KOMPETENSIYA HORIJIIY TADQIQOTCHI OLIMLAR NIGOHIDA

Nishonov Nodir Alimjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

nodirbeknishonov1988@gmail.com

Annotatsiya: ushbu tezisda futurologik kompetensiya sohasida faoliyat olib borgan tadqiqotchilarning ushbu fenomenni yoritish ustidagi ilmiy ishlarining mazmun va mohiyati ochib berilgan. Shu bilan birga prognostik faoliyatni o'zida mujassam qiluvchi ehtimoliy kutishlar konsepsiyasi va antisipatsiya effektiga ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ehtimoliy kutish, prognoz, antisipatsiya, oldindan ko'ra bilish, prognostik kompetensiya.

Tadqiqotlar salmog'iga qaramay "prognozlash" va "futuurologiya" tushunchalari hamda tegishli fan-ilmiy sohalari o'rtasidagi munosabatlar muammosi to'liq hal qilinmagan. Ba'zi tadqiqotchilar ularni sinonim deb hisoblashadi, chunki ular kelajakdagi tadqiqot muammolari bilan shug'ullanadi. Bizning fikrimizcha, futurologiya prognozlashga qaraganda anchagina kengroq va salmoqliroq tushuncha bo'lib, u ilm-fanning deyarli barcha tarmoqlarining kelajakdagi ko'rinishi va mohiyatini o'zida mujassam etadi. B.S. Gershunskiyning ta'kidlashicha, "prognozlash fan sifatida chet elda keng tarqalgan futurologiyaga qaraganda anchagina konkretroqdir. Futurologiyaning ob'ekti esa insoniyat kelajagi haqidagi savollarning butun majmuasidir ". Ushbu bayonotga asoslanib, prognozlash va futurologik tahlil mexanizmlari o'zaro ilmiy va metodik jihatdan ham bir-birini to'ldiradi degan hulosani berishimiz mumkin. Chunki futurologiya ham prognozlash ham universal tahlil metodikalariga tayanadi. Biz bundan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, pedagogik futurologiya bu-mavjud rivojlanish tendentsiyalarini ekstrapolyatsiya qilish va kelajakdagi tendentsiyalarni prognoz qilish orqali kelajakdagi pedagogika va inson

ta'limini prognoz qilish fani. Pedagogik prognozlash ham o'qituvchining ilmiy-tadqiqot faoliyati, ekstrapolyatsiya usullari, modellashtirish, ekspert baholash usullari va boshqalarga asoslangan rivojlanishni bashorat qilish muammolari va vazifalarini hal qilishga qaratilgan ta'lim tizimlari, pedagogik nazariyalarni rivojlantirish, shuningdek boshqa pedagogik hodisalar va jarayonlarni prognoz qilishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim sohasidagi futurologik kompetentsiya va pozitsiyani o'rganish 20-asrda g'arb mutaxassislarida alohida qiziqish uyg'otdi. Prognostik faoliyat bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning aksariyati "kutish" kontsepsiyasiga asoslangan bo'lib, bu tushuncha P. Fress, J. Reykovskiy, J. Nyutten, E. Brunsvik, F. Hoppe asarlarida ko'rib chiqilgan.

"Ehtimoliy kutishlar" kontsepsiyasini taklif qilgan E. Brunsvikning[1,P.60] pozitsiyasiga ko'ra, bu hodisa sub'ektning xatti-harakatlarini belgilaydi. O'z faoliyati natijalarini baholash va o'tmishdagi natijalarni baholashning takrorlanishiga bog'liq bo'lgan kutish o'rtasidagi bog'liqlik J. Nyutten asarlarida batafsil tasvirlangan.

F.Hoppe[2,P.54] va J.Nyuttenning [3,C.168] pozitsiyasiga ko'ra, shaxs uchun ahamiyatli bo'lgan voqealarni amalga oshirish imkoniyati bu hodisalarni shaxs ehtiyojlari kontekstida prognoz qilishda vositachilik qiladi.

Ilm fanda “prognozlash” va “antisipatsiya” terminlarini solishtirish ularning mazmunini semantik tahlil qilish pozitsiyasidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Ko'pgina tadqiqotchilar fikricha ushbu tarkib xotirada saqlangan oldingi tajriba to'g'risidagi ma'lumotlarni real muhitdagi ma'lumotlar bilan o'zaro bog'lanishi natijasida yuzaga keladi va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan voqea hodisalar haqida tahminlarni shakllanitrishga asos bo'ladi. Ushbu yondashuvga “ehtimoliy prognozlash”ga oid ilmiy ishlar tahlilida duch kelishimiz mumkin.

J. Trommsdorff, H. Lamm, antisipatsiya strukturasi o'rganish doirasida, kelajakdagi voqealarni oldindan ko'ra bilish qobiliyati sifatida, shaxsning kelajakdagi yo'nalishining kognitiv, baholash va affektiv tomonlarini ajratib ko'rsatadi [4,P.317-326.], [5,P. 381-406.].

Antisipatsiya effektining bu jihatini o'rganishdagi falsafiy yo'nalishlar Avreliy Avgustin, T.Gobbs, M.Xaydegger, M.Merlo-Ponti asarlarida ifodalangan. Ushbu

tadqiqotlar diqqat markazida nafaqat vaqt istiqbolini qurishning individual oʻziga xos xususiyatlari, balki sifat holati va faoliyat shakllariga alohida urgʻu berilgan. Shunday qilib, T.Gobbs[6,P.10] faqat hozirgi zamon tabiatda boʻlishi kerak, oʻtmish xotirada boʻlishi kerak, kelajak esa shaxssiz va mavjud emasligini taʼkidlaydi.

Aynan yuqoridagi yoʻnalishlar, bizning fikrimizcha, faoliyat komponenti doirasida prognozlashning oʻziga xos koʻrinishlari va ajralmas xususiyatini toʻliq aks ettiradi. Xuddi shunday nuqtai nazar Avgustinning asarlarida ham mavjud boʻlib, u oʻtmish va kelajak faqat hozirgi paytda mavjud, ammo inson uchun tushunarsizdir. Antisipatsiya muammosini tadqiqotchilaridan biri J.Nutten shaxsning kelajagidagi ehtiyojga asoslangan qatʼiyatga ishora qiladi.

Kelajakka taalluqli boʻlgan ehtiyoj predmeti kelajakdagi muhim voqealarga nisbatan uning faolligi yoki passivligi dinamikasini belgilab, hozirgi paytda shaxsning xatti-harakatlarini ragʻbatlantiradi.

T.Gesmening tadqiqotlarida kelajakka yoʻnaltirish insonning kelajak bilan qanday munosabatda boʻlishiga taʼsir qiluvchi vaziyatdan mustaqil kategoriya ekanligi qayd etilgan[7,P. 235-242.].

Ushbu toifadagi tarkibiy qismlarni koʻrib chiqamiz:

1. Jalb etilganlik - kelajakdagi voqealarga eʼtibor berish darajasi.
2. Bandlik - bu odamning oʻz kelajagi haqida oʻylaydigan vaqt miqdori.
3. Oldindan koʻrish - insonning ushbu voqealarga qanchalik tayyorligini koʻrsatadi.
4. Kelajakdagi natijalarni idrok etish tezligi.

T.Gesme tomonidan taʼkidlangan birinchi komponent, bizning fikrimizcha, koʻrib chiqilayotgan prognostik kompetentsiya kontseptsiyasiga xorijiy tadqiqotchilarning yondashuvlarini kontekstida alohida qiziqish uygʻotadi. Pedagogika bakalavriat talabalarini jalb qilish futurologik koʻnikmalarini oʻzlashtirish va bashorat qilish qobiliyatini shakllantirishning faol jarayoniga jismoniy va aqliy energiyani sarflashni nazarda tutadi.

Yuqoridagilardan hulosasi qilib aytishimiz mumkinki futurologiya har qanday ilm-fan sohasining ajralmas qismi sifatida bugungi kunda namoyon boʻlmoqda va shu bilan

birga uning ahamiyati bugungi globallashuv sharoitida yanada ortmoqda. Prognoz qilish ko`nikmalarini shakllantirish uchun bo`lajak pedagog o`zida intuitsiya, insayt va antisipatsiya tuyg`ularini shakllantirishi maqsadga muvofiq bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Brunswik E. Perception and the representative design of psychological experiments. Berkeley: Univer. - 1956. P- 60.
2. Hoppe F. Untersuchungen zur Handlungs- und Affektpsychologie. IX Erfolg und Mißerfolg. Psychologische Forschung. - 1930. - № 14 - P.54
3. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. НЬЮТТЕН. - М.: СМЫСЛ, 2004. - 168 с
4. Lamm, H., R.W. Schmidt and G. Trommsdorff. Sex and social class as determinants of future orientation (time per'iptive) in adolescents.//Journal of Personality and Social Psychology. - 1976. - №34. - P.317-326.
5. Trommsdorff G. Future orientation and socialization //International Journal of Psychology. - 1983. - №. 1-4. - P. 381-406.
6. Hobbes T., Molesworth W. The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth. -Bohn, 1844. - P. 10.
7. Gjesme, T.Future-time gradients for performance in test anxious individuals. Perceptual and Motor Skills.- 1976.- № 42.- P. 235-242.